

СТАНЧЕНКО Лариса Юрьевна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат географических наук; e-mail: LStanchenko@kantiana.ru*

ВИТКО Наталья Владимировна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
старший преподаватель; e-mail: NVitko@kantiana.ru*

САВОСТИНА Ольга Александровна

*АНО «Центр содействия раннему развитию карьеры в сфере экологии,
краеведения и туризма «ГеоГуру» (Калининград, РФ)
генеральный директор; e-mail: golovina_olga@mail.ru*

РОЛЬ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГЕОГРАФИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

География как актуальная учебная дисциплина может эффективно решать проблемы профильной подготовки обучающихся. Для этого необходимо, чтобы каждый школьник и студент стал субъектом деятельности, участвующим в формировании траектории своего личностного развития, индивидуального образования и правильном выборе будущей профессиональной карьеры. В статье обосновывается, что наиболее эффективным и доступным форматом профессиональной ориентации в сфере географии является групповая форма научно-популярного лекторшума «Географическая школа». Профориентационная работа специалистов Географической школы рассматривается как приоритетное направление деятельности по привлечению школьников (будущих абитуриентов) к поступлению на специальности географического и естественно-научного профиля. В постоянно меняющихся условиях современного образовательного процесса, с учётом ежегодных изменений правил приёма в высшие учебные заведения потенциальные абитуриенты должны чётко и грамотно ориентироваться в направлении подготовки как высшего, так и среднего профессионального образования, уже с ранних лет у них должно формироваться представление о выбираемой им специальности. Деятельность специалистов Географической школы направлена на активное содействие и формирование раннего профильного и предпрофильного самоопределения обучающихся средних и средних профессиональных образовательных организаций, на повышение степени успешности их будущей профессиональной деятельности. Результаты проведённого анализа свидетельствуют о больших возможностях дополнительного географического образования, его роли в профессиональном самоопределении обучающихся, которое определяется с учётом современного географического подхода и использования потенциала внеклассных (элективных) курсов, творческого подхода к учебному процессу.

Ключевые слова: географическая наука, профориентация, Географическая школа, профессиональное самоопределение, профессия

Для цитирования: Станченко Л.Ю., Витко Н.В., Савостина О.А. Роль предпрофильной подготовки по географии в профессиональном самоопределении учащихся (на примере Калининградской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 35–42. DOI: 10.5281/zenodo.10382565.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.
Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

Larisa Yu. STANCHENKO

Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Geography; e-mail: LStanchenko@kantiana.ru

Natalya V. VITKO

Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: NVitko@kantiana.ru

Olga A. SAVOSTINA

Center for the promotion of early career development in the field of ecology,
local history and tourism "GeoGuru" (Kaliningrad, Russia)
CEO; e-mail: golovina_olga@mail.ru

PRE-PROFESSIONAL GEOGRAPHY TRAINING IN THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS (THE CASE OF THE KALININGRAD REGION)

Abstract. Geography as a school subject is able to effectively solve the problems of pre-professional training of students. To do this, it is necessary for the student to become a subject of activity involved in building his or her own individual educational trajectory and choosing a future professional career. The article substantiates that the group form of a popular science lectures "Geographical School" is the most effective and accessible format of professional orientation in the field of geography. The career guidance work of specialists of the Geographical School is considered as a priority area of activity to attract schoolchildren (future applicants) to specialties of geographical and natural science profile. In the constantly changing conditions of the modern educational process, considering the annual changes in the rules of admission to higher educational institutions, potential applicants should clearly and competently navigate in the areas of training for both higher and secondary vocational education; from an early age they should get an idea of the specialty they choose. The activity of specialists of the Geographical School is aimed at actively promoting and forming early profile and pre-profile self-determination of students of secondary and secondary vocational educational institutions, to increase the degree of success of their future professional activities. The results of the analysis indicate that there are great opportunities for additional geographical education in the professional self-determination of schoolchildren, expressed in a practice-oriented, geography-based use of the potential of extracurricular activities, a creative approach to the learning process.

Keywords: geographical science, career guidance, Geographical school, professional self-determination, profession

Citation: Stanchenko, L. Yu., Vitko, N. V., & Savostina, O. A. (2023). Pre-professional geography training in the professional self-determination of students (the case of the Kaliningrad region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 35–42. doi: 10.5281/zenodo.10382565. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023
Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Ключевым моментом успешного профессионального развития студентов и школьников выступает их профессиональное самоопределение, поэтому, работа в области профессиональной ориентацией играет в этом большую роль. Профессиональная ориентация как научно обоснованная система деятельности по содержанию и целям включает в себя несколько различных форм: профессиональное просвещение (пропаганда, продвижение), профессиональное консультирование, профессиональный отбор, профессиональное тестирование и отбор, и, в дополнение к этим хорошо известным формам профессиональной ориентации, целесообразно использовать и другие виды взаимодействия, такие как [2, 6]:

- индивидуальные формы профработы (с конкретным фигурантом), такие как собеседование, индивидуальная диагностика с целью построения индивидуальной траектории;
- групповые формы (количество участников от 2-х человек), такие как урок, игра, беседа, мастер-классы, квесты и квизы;
- общественные формы профработы (работа с большим количеством участников), такие как муниципальные и региональные профориентационные информационные мероприятия, образовательные фестивали и ярмарки учебных мест.

В условиях современности, в постоянно меняющемся образовательном пространстве, крайне остро стоит проблема профессионального самоопределения молодёжи.

Довольно часто это является основной причиной многих социально негативных явлений, таких как безработица или нехватка трудовых ресурсов в отдельных секторах экономики страны либо в каком-то конкретном регионе.

Адаптация к условиям рыночной экономики требует, чтобы молодые люди заранее планировали развитие профессио-

нальной карьеры, а также могли прогнозировать своё профессиональное будущее в постоянно меняющейся реальности развития экономики и общества. В современных условиях такая чётко спланированная траектория профессионального самоопределения становится важнейшим условием его эффективности. Просветительская, пропагандистская, и, вследствие этого, возникающая дополнительная образовательная деятельность (внеклассное, элективное образование) становится очень важным дополнением к профессиональному самоопределению учащихся [1, 4, 10].

В связи с этим интеграция школьной системы образования и системы дополнительного образования может обеспечить «социальный заказ» общества для подготовки будущих профессионалов, сфера деятельности которых связана с различными отраслями профессиональной деятельности, включая географические и естественнонаучные направления. Количество студентов, обучающихся по географическим специальностям в большинстве вузов уже давно имеет тенденцию к снижению. Особенно тревожным становится данное обстоятельство, с учётом того, что школы испытывают серьёзную нехватку учителей географии. Пандемия также внесла новые коррективы: «возрастные» учителя оставили работу в школах. Одна проблема влечёт за собой другую: интерес абитуриентов к географии явно снизился. Они не выбирают географические профессии, не смотря на то, и спрос на них сегодня намного выше, чем несколько лет назад. Особенно остро нуждаются в притоке «свежих» кадров отдельные сектора экономики, такие как горное дело и землеустройство, которые, на сегодняшний день, не до конца обеспечены профессионально подготовленным персоналом в области геодезии, геоинформатики, картографии и т.д. [1, 8, 9, 11].

Появляются и новые области применения географических знаний: географически ориентированные управленцы (например, в области территориального и ландшафтного планирования и т.п.), разработ-

чики региональных социально-экономических программ, эксперты по организации систем географического образования с учётом потребностей конкретного региона и т.д.

Методологической основой для исследования являются положения и принципы педагогической теории и методики географической науки, обосновывающими объективность, научность, целостность процесса обучения географии при профильной подготовке школьников.

Результаты исследования

Начиная с 2013 года началось стабильное снижение сдающих ЕГЭ по географии в Калининградской области (рис. 1). Для улучшения ситуации в 2015 году руководством института природопользования,

пространственного развития и градостроительства БФУ им. И. Канта было принято решение организовать Географическую школу Калининградского отделения Русского географического общества (далее Геошколы) – формат научно-популярного лекториума для школьников г. Калининграда и области, который проработал до 2020 года и закрылся в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID. На графике можно увидеть кратковременное увеличение количества абитуриентов, сдающих единый экзамен по географии, но после закрытия Геошколы, а затем и набора на направление «География» в БФУ (в 2021 и 2022 г. набора не было), показатели упали ещё сильнее.

Рис. 1 – Количество школьников, сдавших ЕГЭ по географии за 2012–2023 гг. в Калининградской области¹

Fig. 1 – Number of schoolchildren who passed the Unified State Examination in Geography for 2012–2023 in the Kaliningrad region

Цель работы Геошколы – обеспечение подготовки абитуриентов к ЕГЭ по географии, направленное на углубленное изучение географии учащимися, выявление их исследовательских возможностей, экологическое и патриотическое воспитание, пропаганду университетского географического образования, а также поступление в высшие учебные заведения.

Основные цели:

- проведение просветительской работы и пропаганда географической науки среди школьников;
- заблаговременная подготовка учащихся

школ к обучению в вузах,

- выявление и продвижение одарённых детей;
- развитие непрерывного образования по системе «школа-вуз»;
- профориентационное сопровождение старшеклассников;
- постепенная адаптация будущих студентов к вузовской «среде» и др.

Основные формы проведения занятий: лекционные, практические и лабораторные (проводятся на базе учебной лаборатории почвоведения, агрохимии и гидрохимии института ПТРИГ Балтийского феде-

¹ Сост. на осн.: Дуюнова Н.Н. Статистика результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в Калининградской области. Калининград, 2015. URL: <http://edu.sovetsk39.ru/dokumenty/EGE/EGE-2015.pdf> (Дата обращения: 12.10.2023).

рального университета им. И. Канта, в т.ч. с использованием оборудования, закупленного по комплексным и локальным проектам университета).

Партнёрами географической школы за это время выступили: ФГБУК «Музей Мирового океана»; Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»; ФГБУ науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук; ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»; МАУК «Зоопарк»; ФГБОУ ВО "Калининградский государственный технический университет"; Администрация Гурьевского муниципального округа, Управление по культуре, туризму и спорту; Туристическая фирма ООО «КЭТ-трэвел»; АНООВО «Калининградский институт управления»; Молодёжный клуб Калининградского отделения Русского Географического общества; Виштынецкий эколого-исторический музей в Краснолесье, Нестеровского района Калининградской области; АНО «Балтийская ассоциация промышленного туризма» и многие другие.

В 2023 г. Геошкола возобновила свою работу, стала официальной структурой в Балтийском федеральном университете в Высшей школе пространственного развития и гостеприимства (Решение Учёного Совета Образовательно-научного кластера «Институт управления и территориального развития» от 29 сентября 2023 г.).

К основными задачами школы относятся не только распространение географических знаний и подготовка абитуриентов в вуз, но и заполнение пробелов в географическом образовании, полученном в средней школе, расширение кругозора учащихся в области географии, но и расширение профессионального представления учащихся и знакомства их практическими основами профессиями, создание экологичного и ответственного образовательного поколения, творческих личностей, способных успешно реализовать себя в современном динамично меняющемся мире.

С целью повышения заинтересованности детей в процессе обучения в географической школе намечены практические выездные занятия, работы на природе (если не на природе, то на улице), участие в научных конференциях, конкурсах, выставках, социально-ориентированных проектах, экологических акциях и т.п.

Научное сопровождение (консультации, руководство) исследовательских проектов учащихся Геошколы позволило добиться хороших результатов (данные за 2015–2017 гг.):

- 1) 2 место на традиционном ежегодном фестивале науки (Музей Мирового океана) (науч. консультанты – доцент БФУ им. И. Канта Салихова Е.В., заведующая лабораторией почвоведения, гидрохимии и агрохимии Савостина О.А.);
- 2) Призовое место (1-е место в номинации «Региональные исследования») в ежегодном научном мероприятии Музея Мирового океана «Дни науки-2017»;
- 3) 1-е место в конкурсе научно-исследовательских работ «Поиск и творчество» (науч. консультанты – доцент БФУ им. И. Канта Салихова Е.В., заведующая лабораторией почвоведения, гидрохимии и агрохимии Савостина О.А.);
- 4) Всероссийский конкурс научных работ им. Д.И. Менделеева с участием школьников географической школы КО РГО:
 - 2-е место (науч. консультанты – доцент БФУ им. И. Канта Салихова Е.В., заведующая лабораторией почвоведения, гидрохимии и агрохимии Савостина О.А.);
 - 3-е место (научные руководители учитель географии МАОУ СОШ №6 г. Калининграда Л.В. Амвросьева, старший методист Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма С.М. Гуцол).

Учащиеся 11-х классов, закончившие Геошколу, успешно сдавали ЕГЭ и поступали в Балтийский федеральный университет им. И. Канта на направления «Геогра-

фия», «Экология и природопользование», а также в другие вузы г. Калининграда и России.

Набор в школу производится с участием отдела развития управления общего образования комитета по образованию г. Калининграда и Ассоциации образовательных учреждений г. Калининграда – организации делают рассылку в школьные администрации.

Ведущими специалистами Географической школы непосредственно с 2016 года и по настоящее время осуществляется сотрудничество с образовательными организациями - средними школами г. Калининграда и Калининградской области, а именно, МАОУ Зеленоградская СОШ, МАОУ СОШ №6 с УИОП (г. Калининград) и МАОУ СОШ № 25 с УИОП (г. Калининград) на базе которых ежегодно в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который создан для ранней профессиональной ориентации учеников 6–11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» проводятся предпрофессиональные элективные курсы «Мой старт в будущую профессию»: «Экскурсовод-краевед» и «Юный геоэколог»

За истекший период по указанным направлениям прошли обучение порядка двухсот обучающихся 7-11 классов вышеуказанных школ.

В результате этого, постоянно и непрерывно решаются следующие задачи:

- расширение кругозора учащихся в различных прикладных аспектах географической науки и развитие представлений, умений и навыков в области естественно-научных дисциплин: геоэкологии, географии и туризма;
- развитие гуманистического отношения к объектам живой природы;
- формирование и развитие любви к родному краю, малой родине;
- ранняя предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование и развитие первоначальных компетенции в области

географии, геоэкологии и туризма;

- развитие коммуникативных навыков и приёмов».

Задачи по профессиональному самоопределению школьников решаются также в рамках профпрограммы «Найди свой путь», в ходе которой для обучающихся школ проводятся просветительские профессионально-познавательные семинары, профессиональные пробы, мастер-классы и «погружения в профессию».

Обучение в рамках указанных проектов имеет успешную тенденцию, о чем свидетельствует рост количества образовательных организаций, приглашающих специалистов Географической школы, реализующих проектные мероприятия. Так, в текущем году обучение на курсах по экскурсоведению и краеведению проходят также ученики 10-х классов МАОУ СОШ №57 г. Калининграда

Как видим, в течение ряда лет специалисты Географической школы вносят значительный вклад в реализацию основных уставных целей Русского географического общества, постоянно проводят просветительскую научно-популярную и профориентационную работу среди школьников Калининградской области.

С 2017 г. похожий формат дополнительного профориентационного образования работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана». Здесь реализуется научно-просветительская программа «ОКЕАНИЯ: школа под парусами». Участники смогут расширить свои знания об океанологии, морских ресурсах, освоить базовые методы научно-исследовательской работы, узнать об актуальных вопросах охраны окружающей среды. Партнёрами выступают Институт океанологии имени П. П. Ширшова и Атлантический филиал, а также приглашённые учёные и лекторы. Программа рассчитана на учащихся средней и старшей школы (13–18 лет), количество человек в группе – от 15 до 20. Формы проведения – лекции, музейные занятия и экскурсии, в том числе на

профильные предприятия, встречи с их специалистами, выездные практические занятия, полевая практика. Занятия проходят 2–3 раза в месяц. В конце курса слушатели получают сертификат.

Деятельность Геошколы и школы «ОКЕАНИЯ» неоднократно освещалась в СМИ и статьях [3, 7], Географическая школа РГО также попала в тематический словарь-справочник вместе с легендарной Школой ЮНГ (Школа Юного географа) Московского государственного университета, которая

работает с 1948 г.

В настоящее время растёт заинтересованность в подготовке высококвалифицированных кадров в области географических наук, привлечение их к работе на длительное время, профессиональном развитии и мотивации их труда. Хочется верить, что высокое качество подготовки в упомянутых лекториях, пул блестящих преподавателей, учёных, экспертов помогут нашей молодёжи полюбить географию и сделать правильный выбор своей профессии.

Список источников

1. Беркин Н., Ивенина В., Монжиевская В. О проблемах географического образования // Высшее образование в России. 2006. №6. С. 160-162.
2. Болдина М.А., Деева Е.В. Понятие и сущность профориентационной работы в образовательном учреждении // Социально-экономические явления и процессы. 2012. №12. С. 1-9.
3. География детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и практик. Тематический словарь-справочник / Под ред. А.Г. Филиповой. СПб.: Астерион, 2020. 161 с.
4. Данилова И.В., Рубин Г.Ш., Корнещук Н.Г., Сапрыкина Ю.В. Экономико-организационные проблемы образования в сельской местности: источники и механизм решения // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Экономика и менеджмент. 2008. №20(120). С. 67-74.
5. Санина С.П. Роль проблемно-задачной технологии в развитии компетенций обучающихся (на примере учебного предмета географии) // Современное образование. 2017. №3. С. 28-35. DOI: 10.25136/2409-8736.2017.3.23658.
6. Филипова А.Г., Зубова О.Г., Бухтиярова И.Н. От географии для детей к географии детства: кейс Калининградской области // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2021. №4(59). С. 87-98.
7. Шимлина (Рябцева) И.В. Анализ возможностей географического образования в профессиональном самоопределении учащихся современной школы // Наука и школа. 2017. №2. С. 76-82.
8. Швачунова Л.М., Рылова Н.Т. Современные форматы профориентации обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов // Образование. Карьера. Общество. 2021. №1(68). С. 30-31.
9. Kidman G. School geography: what interests students, what interests teacher? // International Research in Geographical and Environmental Education. 2018. Vol.27. №4. Pp. 311-325. DOI: 10.1080/10382046.2017.1349374.
10. Kocalar A.O., Demirkaya H. Geography Teachers' Views on Effective Geography Teaching // Review of International Geographical Education Online (RIGEO). 2017. Vol.7. №3. Pp. 332-346.

References

1. Berkin, N., Ivenina, V., & Monzhievskaya, V. (2006). O problemah geograficheskogo obrazovaniya [On the problems of geographical education]. *Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 6, 160-162. (In Russ.).
2. Boldina, M. A., & Deeva, E. V. (2012). Ponyatie i sushchnost' proforientacionnoj raboty v obrazovatel'nom uchrezhdenii [The concept and essence of career guidance work in an educational institution]. *Social'no-ekonomicheskie yavleniya i process [Socio-economic phenomena and processes]*, 12, 1-9. (In Russ.).

3. Filipova, A. G., Rakitina, N. E., Kuz'mina, V. L., & at. al. (Eds.). (2020). *Geografiya detstva: mezhdisciplinarnyj sintez issledovatel'skih podhodov i praktik [Geography of childhood: interdisciplinary synthesis of research approaches and practices]: Thematic dictionary-reference book*. St. Petersburg: Asterion. (In Russ.).
4. Danilova, I. V., Rubin, G. Sh., Korneshchuk, N. G., & Saprykina, Yu. V. (2008). Ekonomiko-organizacionnye problemy obrazovaniya v sel'skoj mestnosti: istochniki i mekhanizm resheniya [Economic and organizational problems of education in the countryside: sources and ways of solution]. *Vestnik YuUrGU. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of South Ural State University. Series: Economics and management]*, 20(120), 67-74. (In Russ.).
5. Sanina, S. P. (2017). Rol' problemno zadachnoj tekhnologii v razvitii kompetencij obuchayushchihsya (na primere uchebnogo predmeta geografii) [The role of problem-solving technology in the development of students' competences (On the example of geography course)]. *Sovremennoe obrazovanie [Modern Education]*, 3, 28-35. doi: 10.25136/2409-8736.2017.3.23658. (In Russ.).
6. Filipova, A. G., Zubova, O. G., & Bukhtiyarova, I. N. (2021). Ot geografii dlya detej k geografii detstva: kejs Kaliningradskoj oblasti [From geography for children to the geography of childhood: Case study of the Kaliningrad region]. *Ojkumena. Regionovedcheskie issledovaniya [Ojkumena. Regional Researches]*, 4(59), 87-98. (In Russ.).
7. Shimlina (Ryabtseva), I. V. (2017). Analiz vozmozhnostej geograficheskogo obrazovaniya v professional'nom samoopredelenii uchashchihsya sovremennoj shkoly [The analysis of possibilities of geographical education in professional self-determination of students of modern school]. *Nauka i shkola [Science and school]*, 2, 76-82. (In Russ.).
8. Shvachunova, L. M., & Rylova, N. T. (2021). Sovremennye formaty proforientacii obuchayushchihsya v usloviyah vzaimodejstviya obrazovatel'nyh organizacij raznyh tipov [Modern formats of career guidance for students in the context of interaction between educational organizations of different types]. *Obrazovanie. Kar'era. Obshchestvo [Education. Career. Society]*, 1(68), 30-31. (In Russ.).
9. Kidman, G. (2018). School geography: what interests students, what interests teacher? *International Research in Geographical and Environmental Education*, 27(4), 311-325. doi: 10.1080/10382046.2017.1349374.
10. Kocalar, A. O., & Demirkaya, H. (2017). Geography Teachers' Views on Effective Geography Teaching. *Review of International Geographical Education Online (RIGEO)*, 7(3), 332-346.